

Obesidad ¿cuáles son las tendencias internacionales de investigación?

Carla de la Cerna Hernández^{1*}

¹Oficina de Comercialización de Tecnología, Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *carla.hernandez@correo.buap.mx

Resumen

Uno de los principales problemas de salud al que se enfrentan los países es la obesidad, un factor de riesgo para diabetes e hipertensión, la cual en últimos años ha tenido un aumento significativo. A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar, tan sólo detrás de Estados Unidos, y según la Encuesta de Salud y Nutrición (2012) la mitad de su población tiene sobrepeso.

El objetivo del presente estudio fue determinar la tendencia de publicaciones científicas y patentes relativas a la obesidad, durante el periodo de 2006-2015. Esta tendencia se determinó mediante el análisis de la información contenida en las bases de datos Web of Science y Thomson Innovation.

El análisis de los resultados presenta que Estados Unidos es el país líder, tanto en publicaciones científicas como patentes. Las empresas con mayor número de patentes son importantes farmacéuticas como Hofmann La Roche, Astrazeneca, Novartis, Lilly Co., Merck, entre otras.

Introducción

La obesidad es un problema de salud pública el cual representa un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades, incluyendo diabetes, infarto al corazón, e insuficiencia renal. Esta problemática deriva de un aumento en el porcentaje total de grasa corporal con respecto a un valor estándar provocado por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, y donde el excedente es almacenado en el organismo en forma de grasa.

En México, según la Encuesta de Salud y Nutrición de 2012, el 52% de la población padece sobrepeso, ocupando el 2º lugar a nivel mundial en obesidad en adultos y el 1º en obesidad infantil.

Derivado de esta problemática nacional de salud pública, el presente estudio analiza las

tendencias mundiales en publicaciones científicas y patentes, para efecto de servir como base para el desarrollo de políticas públicas para obesidad.

Metodología

A partir de la base de datos de la Web of Science (Thomson Reuters) se obtuvo información bibliométrica de aquellas publicaciones relativas a obesidad. La palabra “obesidad” fue la utilizada para recabar la siguiente información: tipos de documentos (artículos y revisiones), años de publicación (2006 a 2015), países, áreas de investigación, títulos de revistas, universidades o instituciones, entidades financiadoras, idiomas de publicación, entre otros. Para la búsqueda de patentes publicadas se utilizó la palabra “obesidad” en la base de datos Thomson Innovations, para el período de 2006-2015.

Resultados y Discusión

Un total de 123,657 artículos y revisiones acerca de obesidad fueron publicados entre 2006 y 2015. En la figura 1 se puede observar una tendencia en aumento del número de publicaciones, iniciando en 2006 con 6663 y terminando con 17895 publicaciones en el año 2015.

Con relación a las principales áreas de investigación, se puede observar en la figura 2 que la principal área es Metabolismo y endocrinología (18.98%), seguido de Nutrición (15.21%), Salud pública y ocupacional (10.25%), Medicina general e interna (6.57%), Cardiología (6.41%), Biología molecular y Bioquímica (5.38%), Cirugía (2.78%), Pediatría (5.04%), Farmacología (4.8%) y Neurociencias (3.78%).

Figura 1. Tendencia de publicación sobre obesidad

Figura 2. Principales áreas de investigación en publicaciones relativas a obesidad (2006 a 2015)

Aproximadamente, 150 países publicaron sobre obesidad durante los diez últimos años, siendo Estados Unidos (39.08%) el líder, seguido de Inglaterra (7.46%), China (5.61%), Australia (5.40%), Canadá (5.26%), Alemania (5.17%), Japón (4.82%), Italia (4.67%), España (4.52%) y Francia (4.02%), figura 3. México se ubicó en el lugar 26° con 1340 publicaciones (1.08%).

Figura 3. Principales países con mayor número de publicaciones sobre obesidad

El inglés fue el idioma predominante (96.08%), entre 27 diferentes idiomas, seguido por el Español (1.26%), Portugués (0.65%), Alemán (0.65%) y Francés (0.58%). Es de notarse que China, en tercer lugar en

Tabla I. Principales instituciones con publicaciones sobre obesidad

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN	PT	Pt%	País
HARVARD UNIVERSITY	4252	3.439	Estados Unidos
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM	4181	3.381	Estados Unidos
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE	2450	1.981	Francia
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH	2422	1.959	Estados Unidos
UNIVERSITY OF LONDON	2368	1.915	Inglaterra
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION	2096	1.695	Estados Unidos
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA	2002	1.619	Estados Unidos
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	1579	1.277	Estados Unidos
VA BOSTON HEALTHCARE SYSTEM	1476	1.194	Estados Unidos
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL	1434	1.16	Estados Unidos

PT= Publicaciones totales
Pt%=Porcentaje total de las publicaciones

publicaciones, prefiere en términos generales publicar en el idioma inglés.

Un total de 13,367 instituciones participaron en las publicaciones relativas a obesidad. En la Tabla I se muestran las diez principales instituciones, de las cuales ocho tienen su sede en Estados Unidos, una en Francia y otra en Inglaterra.

En el caso de México, la UNAM ocupó el lugar 416 (177 publicaciones), y ninguna institución mexicana, aparte de esta, apareció entre las primeras 500 instituciones líderes.

Alrededor de 300 revistas publicaron investigaciones relativas a obesidad. La figura 4 presenta las principales revistas, con su respectivo factor de impacto. La revista con el mayor número de publicaciones fue *Plos one* (2.72%), seguido de *Obesity* (2.21%), y *Obesity Surgery* (1.80%).

Por otro lado, un total de 15,917 publicaciones establecieron una referencia de financiamiento (tabla II). Entre las diez instituciones líderes en financiamiento se encontraron seis con sede en Estados Unidos (7,499 publicaciones), y China, Canadá, Inglaterra y Suecia con una institución cada uno.

Figura 4. Principales revistas, incluyendo factor de impacto, utilizadas para publicar sobre obesidad

Asimismo, las empresas Pfizer, Sanofi Aventis, Astrazeneca, Novartis, Novo Nordisk, Merck, Roche, Bayer, Coca Cola Company, fueron las instituciones privadas líderes en financiar investigaciones relativas a obesidad.

Por su parte, un total de 249,649 de patentes sobre obesidad fueron publicadas. Durante el período 2006-2008 hubo una tendencia en aumento; sin embargo, a partir del 2011 la tendencia ha ido disminuyendo con un

Tabla II. Principales instituciones que financian publicaciones relativas a obesidad

INSTITUCIONES	NTD	País
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH	7499	Estados Unidos
NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA	1706	China
NATIONAL HEART LUNG AND BLOOD INSTITUTE	1082	Estados Unidos
NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES AND DIGESTIVE AND KIDNEY DISEASES	879	Estados Unidos
CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH	820	Canadá
AMERICAN HEART ASSOCIATION	811	Estados Unidos
WELLCOME TRUST	762	Inglatera
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION	747	Estados Unidos
SWEDISH RESEARCH COUNCIL	709	Suecia
NATIONAL CANCER INSTITUTE	671	Estados Unidos

NTD= Número total de documentos

número cercano al mostrado durante 2006 (figura 5).

La figura 6 presenta los veinte principales países que reclaman patentes relativas a obesidad. Estados Unidos ocupó el primer lugar con 12,303 patentes, seguido de Japón (6,263), China (4,763), Australia (4,249) y Corea (3,708).

Figura 5. Tendencia de producción de patentes en los últimos diez años sobre obesidad.

Con relación a las empresas o instituciones con mayor número de patentes, la tabla III muestra las diez empresas líderes que reclaman patentes sobre Obesidad.

Figura 6. Principales países con mayor número de patentes de 2006 a 2015, relativas a obesidad.

En este sentido, Hoffmann La Roche, encabeza la lista con 2,049 patentes, seguido por Novartis AG, Astrazeneca AB, Lilly Co. Eli y Merck Sharp & Dohme (Tabla III). Cabe mencionar que estas empresas son grandes farmacéuticas con sedes en Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Dinamarca.

Tabla III. Empresas líderes en la producción de patentes sobre obesidad

EMPRESAS O INSTITUCIONES QUE PATENTAN	PP	Sede
HOFFMANN LA ROCHE	2049	Suiza
NOVARTIS AG	1420	Suiza
ASTRAZENECA AB	1237	Inglaterra
LILLY CO ELI	1120	Estados Unidos
MERCK SHARP & DOHME	967	Estados Unidos
MERCK & CO INC	935	Estados Unidos
SQUIBB BRISTOL MYERS CO	881	Estados Unidos
BOEHRINGER INGELHEIM INT	822	Alemania
AMGEN INC	815	Estados Unidos
NOVO NORDISK AS	765	Dinamarca

PP= Patentes Publicadas

Conclusión

El presente estudio muestra un panorama sobre las tendencias mundiales en materia de publicaciones científicas y patentes relativas a obesidad. El análisis de los resultados presenta

que México tiene un fuerte rezago en materia de publicaciones científicas en esta área, muy a pesar de ocupar el primer lugar en obesidad infantil, y segundo lugar en obesidad de adultos, lo que significa un fuerte descuido en materia de investigación científica ante este grave problema de salud pública. Derivado del problema de obesidad se puede considerar a México como un buen mercado para el reclamo de patentes (noveno lugar, de acuerdo al número de patentes publicadas), y por ende para una mayor cantidad de productos que combatan la enfermedad. Sin embargo, son escasas las instituciones mexicanas que reclaman patentes en esta materia, y por consecuencia, es lógico asumir que si no existe un cambio en las políticas de prioridades de salud, continuará existiendo una fuerte dependencia por aquellos desarrollos científicos generados allende frontera.